

Дымченко Н.В.

Кандидат культурології

Директор Центра исследования культурно-исторического и духовного наследия Приднестровья,
Старший научный сотрудник

НИЛ “Наследие” Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

ПРЕПОДОБНЫЙ ПАИСИЙ (ВЕЛИЧКОВСКИЙ) В ПОЛИЭТНИЧНОЙ ПАМЯТИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Молдавский старец архимандрит Нямецкого монастыря в Запрутской Молдавии (ныне – Румыния) иеросхимонах Паисий Величковский (1722–1794) занимает в истории православного монашества и православной Церкви особое место. Тому свидетельством являются слова иеромонаха Леонида, доцента Ленинградской Духовной Академии, сказанные еще в середине прошлого века: *“Движение среди русского монашества, вызванное к жизни деятельностью старца Паисия, было по существу процессом духовного и нравственного сложения христианской личности”*¹.

Введенное свв. Антонием и Феодосием Печерскими русское иночество дало сонм великих подвижников и много послужило духовному просвещению древней Руси. Одним из таких подвижников был Паисий (Величковский). Аскет-подвижник, мудрый наставник и руководитель – это как бы одна черта о. Паисия, его по преимуществу личный подвиг. Уроженец полтавщины, насельник Афонских монастырей, игумен молдавских обителей, – он соединил в себе лучшие русские, украинские и молдавские духовные традиции.

Значение духовного наследия старца Паисия в истории Русской Церкви и православной богословской мысли поистине уникально. Оно – живой мост между наследием восточных святых отцов (прежде всего мистическим богословием и практикой исихазма) и русским монашеским возрождением XIX в., а с ним и богословским пробуждением, сохраняющим свое непреходящее значение для всего христианского мира².

В его лице удивительным образом сочетались святость личной жизни, любовь к просвещению, замечательная способность к устройению монашеского общежительного братства, умение привлечь к себе и духовно воспитать многочисленный сонм учеников, создать около себя большую школу православного духовного подвижничества и, наконец, большое литературное дарование, которое помогло ему совершить важное и необходимое дело – исправление старых переводов и новый перевод святоотеческой аскетической литературы³.

Старец Паисий не был церковным писателем в собственном смысле этого слова. Он был практическим деятелем, создателем разнонационального монашеского братства и школы переписчиков и переводчиков святоотеческой литературы в Нямецком монастыре. Вокруг него собираются иноки, пожелавшие проходить послушание в соответствии с традициями древнего православного монашества. В Нямецком монастыре преподобный Паисий создает своеобразную духовную школу. Здесь он много трудился над переводами святоотеческих сочинений и создал славянский свод “Добротолюбия”. Его ученики сыграли большую роль в возрождении православного монашества. Среди монахов: украинцы, русские, молдаване, болгары, сербы и других национальностей. Поэтому старец проводил параллельное богослужение на молдавском и церковно-славянском языках.

Широко известна просветительская деятельность Паисия Величковского. Наиболее полный компендиум сочинений старца и произведений, ему посвященных, был собран иеросхимонахом, позднее архимандритом, Андроником в его 3-й – 5-1 книгах “История Нямецкого и Секульского монастырей”. Так, в 3-й книге мы можем найти “Житие Паисия Величковского от рождения до 25 лет”, в 4-й – “История о начале общежительной жизни, установленной Паисием Величковским на Афоне, а потом в Молдавии”, в 5-1 – “История, содержащая переписку с духовными и гражданскими лицами” и т.д.

¹ Леонид, иеромонах. Литературное наследство Паисия Величковского / иеромонах Леонид // Журнал Московской патриархии. – М., 1957. – № 4. – С. 57-61.

² Тысячелетие крещения Руси. Международная Церковная научная конференция “Богословие и духовность”. Москва, 11–18 мая 1987 года // Издание Московской Патриархии. – М., 1989. – С. 260–266.

³ Протоиерей Сергей Четвериков. Молдавский Старец Паисий Величковский. Его жизнь, учение и влияние на православное монашество / Протоиерей Сергей Четвериков. – Париж, 1988.

Особый интерес представляет переписка Паисия, которую специалисты оценили как один из важнейших источников, рассказывающих о деятельности нямецкого старца. В коллекции Ново-Нямецкого монастыря в Кицканах ранее хранилось около 18 писем. В них имелись сведения о главных сторонах его просветительской деятельности – заботе с учреждениями о попечении школ, обучении грамоте, переводах и изданиях книг.

С именем преподобного Паисия и деятельностью его братства совершенно обоснованно связывают возрождение монашества в Молдавии, Румынии, Украине, России, Болгарии, Сербии. Не случайно, поэтому на данную тему уже написано значительное количество исследований и научных работ. Это наследие изучали профессор А.И. Яцимирский, митрополит Арсений (Стадницкий), протоиереи М. Ганицкий, С. Четвериков и мн. др.

Канонизация преподобного Паисия юбилейным Собором Русской Православной Церкви в 1988 году вызвала еще больший интерес к его школе, в том числе и со стороны зарубежных исследователей. За последние годы богословская литература по данному вопросу пополнилась многими, заслуживающими внимания трудами. К настоящему моменту количество отдельных работ и статей по этой теме, написанных с середины XIX века, достигает около двухсот наименований¹.

Его духовное старчество было унаследовано русской Оптиной пустынью. Заслуги его признаны всем миром: в 1992 – по постановлению ЮНЕСКО – 200-летний юбилей великого старца отмечался всеми странами.

Имя Паисия Величковского свято для Приднестровского края. Преподобный является небесным покровителем Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря в Кицканах. Этот монастырь в селе Кицканы является уникальным памятником истории и культуры Молдавии второй половины XIX – начала XX вв., и продолжателем традиций Нямецкой лавры в Запрутье. Значимость этого монастыря для культуры края трудно переоценить. Ведь с его историей связаны многие события в Бессарабии и Приднестровье второй половины XIX – начала XX в. Кицканский, как принято называть его в народе, монастырь был действующим менее ста лет. Но и за столь короткий срок он стал свидетелем многих интересных событий и исторических перипетий².

В 1994 г. в возрожденной после церковных гонений Кицканской обители прошли мероприятия, посвященные 200-летию со дня успения старца, в которых принял участие митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир. Ново-Нямецкому монастырю был передан на хранение посох преподобного Паисия, хранившийся в Запорожье. Сегодня фрески с изображением великого старца мы можем увидеть в колокольне и Успенской церкви монастыря. На территории монастырского комплекса построена часовня в память о великом старце. В честь гражданского и духовного подвига старца Паисия Молдавской митрополией Русской Православной Церкви учреждены орден и медаль его имени. Деятельность и труды Паисия Величковского изучаются и в ходе предмета “Основах православной культуры”, который преподается факультативно в школах Приднестровья³.

К этому следует добавить строки, написанные профессором Р. Клейман в ее работе “Житие и труды Паисия Величковского в контексте славяно-молдавских культурных связей”: *“Не утратили своей гуманистической силы идеи Величковского и сейчас, два столетия спустя после его смерти. Осмыслить их - наш святой долг перед предками, и главное! – перед потомками”*⁴.

Великий старец является символом толерантности, как при жизни, так и после смерти. Преподобный Паисий Величковский – один из наиболее почитаемых святых старцев в полиэтничном, населенном православными молдаванами, украинцами и русскими, Приднестровском крае.

¹ Тахиаос А.-Э.Н. Возрождение Византийского мистицизма старцем Паисием Величковским (1722–1794) / А.-Э. Н. Тахиаос. – Фессалоники, 1993–1994. – С. 212-227.

² Дымченко Н.В. Кицканская обитель / Н.В. Дымченко. – Тирасполь, 1996. – С. 3-5.

³ Дымченко Н.В. Очерки православной истории и культуры Приднестровья. / Н.В. Дымченко. – Тирасполь, 2010. – С. 38-43.

⁴ Клейман Р. Житие и труды Паисия Величковского в контексте славяно-молдавских культурных связей / Р. Клейман // Сб. “И дым Отечества...”. – Кишинев, 1991.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплей перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		28
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		42
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	51
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011